

SHASHMAQOM – O‘ZBEK MUMTOZ MUSIQA

ME'ROSINING O'LMAS DURDONASI

**Yunus Rajabiy nomidagi milliy musiqa san'ati instituti
“Vokal va cholg‘u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash”
kafedrası o‘qituvchisi Xushnud Ismatov**

Ma'lumki, "Shashmaqom" ya'ni olti maqom majmuasi XVIII asrning birinchi yarmida Buxoroda (saroy sharoitlarida) maqomdon ustozlar ijodiy faoliyatida uzil-kesil shakllangan. Ushbu muhtasham turkumni "Buzrug", "Rost", "Navo", "Dugoh", "Segoh", va "Iroq", nomli maqomlar tashkil etadi. Lekin shunday bir savol tug'iladi: Shashmaqom XVIII asrdan oldin mavjud bo'lmaganmi? Mavjud bo'lgan lekin, shashmaqom nomi ostida emas, balki "Duvozdah maqom", ya'ni "O'n ikki maqom" tarzida shakllanib kelgan. "O'n ikki maqom" tizimining shakllanishida o'zlarining beqiyos hissalarini qo'shgan musiqashunos olimlar: Abu Nasr Farobiy (IX-X a.), Abu Ali Ibn Sino (XI a.) Safiuddin Urmaviy (XIII a.), Abdulqodir Marog'iy (XIV a.), Abdurahmon Jomiy (XV a.), Zaynulobiddin Husayniy (XV a.), Najmiddin Kavkabiyy (XVI a.), Darvish Ali Changiy (XVI-XVII a.) o'zlarining musiqaga bag'ishlangan ilmiy kitob va risolalarida asosan musulmon Sharqi xalqlarining kasbiy ijodkorlik janrlari, jumladan maqomotning kelib chiqish tarixi, nazariyasi, musiqiy cholg'ular, estetik qarashlar, ijro amaliyoti masalalari yetakchi o'rin tutgan. Shashmaqom esa "O'n ikki maqom" tizimi asosida yaxlit turkum holatiga keladi. Ushbu muazzam turkumga o'z vaqtida mumtoz musiqa merosimizning alloma-tadqiqotchilaridan san'atshunoslik fanlari doktori, ustoz Ishaq Rajabov tomonidan: "Shashmaqom olti turli pardalarga moslab olingan va olti xil ladga asoslangan kuy va ashulalar yig'indisidan iborat", deya qisqa va lo'nda ta'rif berganlar. Olti maqomning har biri ikkita katta hajmli, murakkab ichki tuzilmali bo'limlardan iborat. Bulardan birinchisi "Mushkilot" deb ataluvchi sof cholg'u bo'limi hisoblansa, ikkinchisi – "Nasr" deyiluvchi ashula (aytim) bo'limidir.

"Mushkilot"(lug'aviy ma'nosi – "qiyinchiliklar") deb ataluvchi maqomning birinchi bo'limida shu maqomga mansub barcha cholg'u kuylar o'rin olgan.

Shashmaqom turkumida jami 46 ta shaklan tugal kuy namunalari mavjuddir.

Mushkilot bo'limi beshta asosiy, muqarrar qismlardan tashkil topgan. Bular – tasnif, tarji, gardun, muxammas, saqil degan nomlar bilan yuritiladi. Shashmaqom

Majmuasida jami 6 ta tasnif mavjud. Tarji jami 5 ta bo'lib, bu qism faqat Rost maqomida uchramaydi. Gardun qismi ham 5 ta bo'lib, faqat Iroq maqomida uchramaydi. Muxammas qismi juda murakkab hisoblanib, zarblar almashinuvi jami 16 takt davomida butun bir shaklni gavdalantiradi. Shashmaqomda ularning umumiy soni boshqa qismlarga nisbatan ko'p – jami 16 ta jonli namunalardan iborat. Cholg'u bo'limining asosiy qismlaridan yakunlovchi qismi saqil deya nom olgan, ma'nosi og'ir, qiyin demakdir. Bu qism ham o'z

nomiga xos murakkab usul bo'lib, bu usul zamonaviy nota yozuvida jami 24 ta taktni hosil qiladi. Ularning jami soni o'ntadir. Olti maqomning cholg'u bo'limlari tarkibida bulardan tashqari bir necha butkul o'ziga xos betakror qismlar ham uchraydi. Shu boisdan, ularni noasosiy deb atash mumkin. Bular, jumladan, Navo maqomida "Nag'mai Orazi Navo", Dugohda "Peshravi Dugoh" va "Samoiy Dugoh", Segohda "Hafifi Segoh" lardir. Mazkur qismlarning usul ko'inishiga e'tibor bersak, birgina "Samoiy Dugoh" da yangicha, noyob doira zarblariga duch kelamiz. Qolgan barcha asarlar esa ravon taraluvchi tasnif usuli asosida bastalangan.

Cholg'u bo'limidan keyingi "Nasr" deb ataladigan ashula bo'limi xilma-xil, katta va kichik, sodda va murakkab ashula namunalardan tashkil topadi. Lug'aviy jihatdan arabcha "nasr" so'zi "ko'mak", "yordam", "zafar", "g'alaba", "sochma asar" (proza) kabi ma'nolarni anglatishi mumkin. Ushbu bo'limning barcha tarkibiy qismlari "sho'ba", "taron", "shahobchalardan iborat. Shashmaqomda avval sho'balarning birinchi guruhi, so'ngra ikkinchi guruhiga kiruvchi namunalar muayyan mantiqiy - qoidali tartibda joylashgan. Maqomning birinchi guruh sho'balarga saraxbor, talqin, nasr, ularning taronalari hamda yakunlovchi ufar qismlari kiradi. "Saraxbor" so'zining lug'aviy ma'nosi - "bosh xabarlar". Bosh sho'ba hisoblanmish Saraxbor har bir maqomning yetakchi musiqiy mavzusini bayon etuvchi eng yirik va murakkab ashula yo'li sifatida gavdalanadi. Ular jami oltita bo'lib, har bir maqomda bittadan uchraydi. Asosiy sho'balarning ikkinchisi talqin deb ataladi.

Bu so'zning lug'aviy ma'nosi - "tushuntirmoq", "uqtirmoq". Talqin usulidagi sho'balarning soni beshta bo'lib, Iroqdan tashqari hamma maqomda mavjud. "Nasr" atamasi nafaqat ashula bo'limining, balki uning tarkibidagi muayyan, sho'bani bildiruvchi nomdir. Shashmaqomda Nasr usulidagi sho'balarning soni jami o'n to'rtta bo'lib, har bir maqomda bir necha namunalardan iborat. Birinchi guruh sho'balarning yakunlovchi qismi "Ufar" deb ataladi. U harakatchan, yengil, raqssifat doira usuli jo'rligida namoyon bo'ladi.

Nasr bo'limining ikkinchi guruh sho'balari tashkil etgan ashula namunalar asosan birinchi guruh sho'balari musiqasi zaminida yuzaga kelgan. Ularning aksariyati XIX - XX asr boshlarida atoqli bastakorlar tomonidan yaratilgan deb taxmin qilinadi. Ikkinchi guruhning asosini "Savt" va "Mo'g'ilcha" nomli sho'balarning tashkil etadi. "Savt" so'zining lug'aviy ma'nosi "tovush" "aks sado". Savt va mo'g'ilcha sho'basining shahobchalari asosan to'rtta bo'lib, ular "talqincha", "qashqarcha", "soqinoma" va "ufar" deb ataladi. Shashmaqom ikkinchi guruh tarkibida savt hamda mo'g'ilcha nomli sho'balarning qatorida istisno tarzida bir necha o'ziga xos, noyob ashula namunalar ham o'rin tutadi. Masalan, Buzruk maqomida Iroq, Rok shahobchalari bilan, Dugoh maqomida Qalandari, Samandari Sarahbori Oromijon, Oromijon, Ufari Oromijon kabi qismlar mavjud. Sho'ba shahobchalari orasida esa talqincha qatorida ba'zida chapandoz nomli qismlar ham uchraydi.

XX asrda maqom namunalarini to'plash, zamonaviy ovro'pacha nota yozuviga ko'chirish masalasi bilan ko'pchilik shug'ullangan. Jumladan, Buxoro Xalq Respublikasining Maorif noziri bo'lib xizmat qilgan Abdurauf Fitrat tashabbusi bilan

taniqli folklorshunos – olim V.A.Uspenskiy Toshkentdan Buxoroga taklif etilib, Shashmaqomni ilk bor nota yozuviga oldi. Bu to'plam 1924-yilda V.Belyayev tahriri ostida Moskva shahrida chop ettirilgan. Shashmaqom tarkibidagi cholg'u kuylari va ashula yo'llarini bizgacha yetib kelishida, Buxoro amirligi saroyida saroy musiqachasi lavozimida xizmat qilgan Maqomdon ustozlar: Ota Jalol Nosirov va Ota G'iyos Abdug'aniyev, ularning shogirdlari: Levi Boboxonov, Domla Halim Ibodov, Hoji Abdulaziz Abdurasulovlarning hissasi ulkan bo'lgan. V.Uspenskiy notaga olgan Shashmaqom nota to'plamining Nasr bo'limiga e'tibor berib qaralsa, ashula yo'llarining notasi yozilgan xolos.

Ashulaning matnlari kitobga kiritilmagan. Buni ko'rgan har bir izlanuvchida shunday savol tug'ilishi muqarrar. Nega ashulaning matnlari yozilmagan? Chunki o'sha davr siyosati juda ham yomon bo'lib, sho'ro tuzumi xalqni ma'rifatli qilmoqchi bo'lganlarni turli xil bo'xtonlar, nohaq ayblovlar bilan yo'q qilib yuborishardi. Ma'lumki, shashmaqom ashula yo'llarining matnining ko'pi diniy, falsafiy ruhda bo'lgan. Agarda mana shu matnlar nota to'plamiga kiritilganda edi: shuncha qilingan mehnat nom nishonsiz yo'q qilib yuborilar edi. Bu o'rinda A. Fitratning juda o'ylab fikrlab qilgan ishi natijasida shashmaqomning ilk nota to'plami chop ettiriladi. Yana shunga ham e'tibor qaratish kerakki, bu nota to'plamining ashula bo'limida faqatgina birinchi guruh sho'balari: Sarahbor, Talqin, Nasr, taronalari, ufarlar kiritilgan. Ikkinchi guruh sho'balari bo'lmish: Savt va Mo'g'ulchalar kiritilmagan. Chunki Savt va Mo'g'ulchalar shashmaqom uzil – kesil shakllanib bo'lganidan XIX asrda sarahbor, talqin, nasrlarga nazira tarzida professional ustozlar tomonidan bastalangan ijod namunasidir. Keyinchalik 1959-yilda bosmadan chiqqan "O'zbek xalq musiqasi"ning beshinchi jildida "Buxoro maqomlari" (to'plovchi va notaga oluvchi Yunus Rajabiy, Ilyos Akbarov tahriri ostida) chop ettirildi. Yana 1966-1975 yillarda Akademik Yunus Rajabiy tomonidan qayta tayyorlangan "Shashmaqom" nomli olti jilddan iborat (F. Karomatov tahriri ostida) nota yozuvi nashrdan chiqarildi. Bu nota to'plamlarida ashula bo'limining so'z matnlari notalarning ostiga to'lig'inchak aks ettirilgan. Ushbu ashula yo'llarining matnlari Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy, Navoiy, Fuzuliy, Bobur, Bedil, Munis, Ogahiy, Mashrab, Nodira, Uvaysiy, Huvaydo, Muqimiy, Furqat kabi ko'plab buyuk shoirlarning g'azallari bilan to hozirga qadar hofizlar tomonidan sevib ijro qilinib kelinmoqda. Mumtoz musiqamizga bo'lgan e'tibor yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng juda yuksak darajada bo'ldi. Yurtimizdagi har bir viloyatlarning San'at va Madaniyat kollejlari "An'anaviy ijrochilik" kafedralarining faoliyat yuritishi ko'plab maqomlarimizga ishtiyoqi baland, iste'dodli yoshlarni yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. 1997- yildan e'tiboran, yer yuzining sayqali bo'lmish Samarqandda har ikki yilda bir marotaba o'tkazilib kelinayotgan Xalqaro "Sharq taronalari" festivalining joriy etilishi butun jahondagi iste'dodli san'atkorlarni ro'yobga chiqishiga, o'zaro millatlar aro do'stlik, tinchlik-totuvlikka xizmat qilib kelayotganligiga barchamiz guvoh bo'lib kelyapmiz. Bundan tashqari qanchadan-qancha maqom konkurslarining o'tkazilib kelinayotganligi va bularda yangidan yangi iste'dodlarni kashf etilayotganligi, bu iste'dodli vatandoshlarimizning butun jahon sahnalarida yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarayotganligi, albatta yurtboshimizning biz yoshlarga yaratib berayotgan shart-sharoitlar samarasi, natijasi deb bilaman. Shunday boy

mumtoz musiqa me'rosimizning borligi, bizgacha bekamu-ko'st yetib kelganligi har birimizga faxr- iftixor tuyg'ularini uyg'otmog'i lozim. Bilamizki, maqomlarimizning bizgacha yetib kelishida, ustoz-shogirdlik an'anasining o'rni beqiyosdir. Hazrat Navoiyning zamondoshi va do'sti Husayin Voiz Koshifiy o'zining "Futuvatnoma'iy Sul-toniy" asarida ustoz-shogirdlik haqida shunday ibratomuz fikrlarni bayon etadi: "Bilgilkim, har bir ish ustozsiz amalga oshmagay va kimki, ustozsiz bir ishni

qilur ersa, ul ishning asosi mustahkam bo'lmag'ay:

**Kimnikim ustodi yo'q, ham ishin bunyo'edi yo'q,
Ma'ni yo'lida g'aribdir, kimnikim ustodi yo'q".**

Haqiqatdan ham Shashmaqomning cholg'u va ashula yo'llarini "ustoz-shogird" an'anaviy maktabida tahsil ko'rgan hamda ustozlari duosini olgan kasbiy cholg'uchi va ashulachi – hofizlargina malakali ijro etaoladilar. Bugungi kunda ustoz-shogird an'alarining munosib davom ettirilishi, ayni paytda Shashmaqom mumtoz an'alarining munosib davom ettirilishi demakdir, desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz shogirdlar hamisha o'rganishdan tolmaylik, ustozlarimiz esa o'rgatishdan horishmasin.

Bu mumtoz musiqa me'rosimizni ko'z qorachig'imizdek avaylashimiz, boyitib borishimiz, har bir musiqa ilmi va amaliyoti bilan shug'ullanayotgan o'zbek farzandining zimmasida turgan vazifalardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishoq Rajabov. Maqomlar masalasiga doir. O'zadabiynashr, Toshkent, 1963.
2. Ravshan Yusupovich Yunusov. O'zbek Xalq Musiqa Ijodi (ilmiy – uslubiy tavsiyalar) 2- qism. Toshkent, 2000.
3. Ishoq Rajabov. Maqom asoslari. Toshkent. 1992.
4. Отаназар Матёкубов "Мақомот". Т. 2004
5. Фитрат А. «Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи». Т., 1993.